

GOED meedoen

Dit is de tweede nieuwsbrief over het project. De eerste nieuwsbrief is in juni 2024 verschenen. In deze tweede nieuwsbrief wordt de stand van zaken van de zes thema's toegelicht.

Inleiding

In 2022 is in de gemeenten Hellendoorn, Raalte, Rijssen-Holten en Wierden, met een subsidie van ZonMw, het project GOED bezig! uitgevoerd. Met dit project zijn de behoeften van thuiswonende mensen met dementie en hun mantelzorgers in kaart gebracht, en is een onderzoek uitgevoerd naar het beschikbare aanbod voor deze mensen.

Het huidige project, GOED meedoen, is een vervolg op deze inventarisatie. Ook dit project kan worden uitgevoerd dankzij een financiële bijdrage van ZonMw. Het project is gestart in januari 2024 en loopt tot en met juni 2025. De gemeente Wierden is, mede namens de drie andere gemeenten, de hoofdpdrachtgever; Evenmens levert de projectleider en neemt de aansturing van de uitvoering van het project op zich.

IN DEZE NIEUWSBRIEF

INLEIDING

HET PROJECT OP HOOFDLIJNEN

SAMENWERKING

PARTICIPATIE / KLANKBORDGROEP

STAND VAN ZAKEN PER THEMA

VRAAG OM INPUT VAN CASEMANAGERS EN ERVARINGSDESKUNDIGEN

Het project GOED meedoen op hoofdlijnen

De doelstelling van GOED meedoen

Voorzien in de behoefte van thuiswonende mensen met (jong)dementie en hun mantelzorgers die woonachtig zijn in de gemeente Hellendoorn, Raalte, Rijssen-Holtten of Wierden, zodat zij zo lang en zo prettig mogelijk thuis kunnen blijven wonen en kunnen blijven deelnemen aan de samenleving.

Dit doel bereiken we enerzijds door het vergroten van de maatschappelijke bewustwording en begrip over dementie, en anderzijds door het creëren en optimaliseren van aanbod van betekenisvolle activiteiten voor thuiswonende (jonge) mensen met dementie en hun mantelzorgers.

Zes thema's

Uit het behoefteonderzoek uit 2022 zijn zes thema's naar voren gekomen waaraan acties zijn gekoppeld:

- Ontmoeting en activiteiten
- Aanbod voor jongdementie
- Maatschappelijke bewustwording
- Vervoer
- Betekenisvolle activiteiten
- Respijtvorzieningen

We geven prioriteit aan de uitvoering van de eerste drie genoemde thema's. Van de overige drie onderzoeken we hoe we hierin stappen kunnen zetten.

Samenwerking

Bij het project zijn mensen met dementie en mantelzorgers als ervaringsdeskundige betrokken. Evenmens werkt binnen het project samen met ZGR, De Welle en Carinova Mantelzorgondersteuning.

Daarnaast betreft Evenmens lokaal actieve zorgpartners uit de formele en informele zorg. Zij brengen hun expertise in, denken mee en houden contact met de doelgroep. De projectresultaten worden door Evenmens teruggekoppeld naar de in de gemeenten actieve dementienetwerken en werkgroepen. Tevens stemt Evenmens de voortgang van het project af met de beleidsmedewerkers van de vier gemeenten.

Participatie / klankbordgroep

Op 26 juli is op uitnodiging van Evenmens, tijdens een lunch in Haarle, een klankbordgroep bijeen geweest. Deze groep bestaat uit ervaringsdeskundigen uit de vier gemeenten. Tijdens de bijeenkomst zijn de deelnemers met elkaar in gesprek gegaan over een aantal thema's, waaronder de maatschappelijke aandacht voor mensen met dementie, de bekendheid met activiteiten en respijt en het gebruik van vervoer.

Tijdens de lunch hebben de deelnemers hun eigen ervaringen en belevingen gedeeld en elkaar gewezen op het aanbod aan voorzieningen, cursussen en activiteiten. Ook hebben zij de ervaren toegang tot hulpmiddelen besproken en specifieke behoeften kenbaar gemaakt.

Een breed gedeelde observatie was dat het zo lang mogelijk vasthouden van humor ontzettend belangrijk is om de ervaringen te kunnen relativeren.

De deelnemers waren unaniem positief over de opzet en inhoud van de bijeenkomst. Bij de afsluiting van de bijeenkomst is afgesproken dat de bijeenkomst een vervolg krijgt. De deelnemers worden hierover binnenkort nader geïnformeerd.

Stand van zaken per thema

1. Ontmoeting en activiteiten (geprioriteerd)

Hellendoorn

Naast het reguliere Ontmoetingscentrum (OC) op dinsdagochtend in de bibliotheek in Hellendoorn, waaraan gemiddeld 16 mensen met dementie en mantelzorgers deelnemen, worden specifieke activiteiten binnen de gemeente aangeboden.

Een selectie uit de aangeboden (cluster)activiteiten:

- Een high tea in Daarle;
- Een gezamenlijke boerenlunch;
- Een themabijeenkomst met medewerking van de Historische Kring Hellendoorn;
- De maandelijkse Vergeet-mij-niet Koffieochtenden in Nijverdal voor mensen met dementie;
- De training GOED omgaan met dementie.
- Het betrekken van de deelnemers bij de plaatsing van Vergeet mij niet tegels.

Geplande (cluster)activiteiten:

- In januari en maart GouweOuden muziekmiddagen in Daarle, Nijverdal en Hellendoorn.
- Fotoworkshop KIEK eens.
- De Onvergetelijke kookclub.

Het OC zal per 1 januari verhuizen naar het Noaberhuus vanwege de toename in het aantal bezoekers.

Raalte / Heino

De belangstelling voor de Dementie Inloop in Heino is groeiende en ligt nu op 8 tot 12 deelnemers. De extra activiteiten op de woensdagochtend onder leiding van ZGR trekken ook een groeiende groep mensen met en zonder dementie.

Nog doen

Vanaf januari willen we met een wat grotere opzet, zoals een kennismakingslunch, een bewegingsagoog, Gouweouden muziekactiviteiten, samen zingen met een koor en de KIEK eens fotoworkshop, meer belangstelling onder de inwoners met dementie creëren.

Wierden / Enter

In de kern Wierden wordt wekelijks een OC georganiseerd. In Enter vindt tweewekelijks een OC plaats. In Enter hebben de deelnemers aangegeven dat er voldoende aanbod voor ontmoeting is en er geen extra dagdelen bij hoeven te komen Wel is er behoefte aan wisselende clusteractiviteiten.

Rijssen - Holten

Dit najaar start Evenmens in Holten, voorlopig eenmaal per maand, een OC/inloop voor thuiswonende mensen met dementie. De eerste bijeenkomst heeft begin november plaatsgevonden.

2. Aanbod voor jongdementie

Achtergrond

Er is sprake van jongdementie indien de eerste signalen zich manifesteren, of de diagnose dementie is gesteld, op of voor de leeftijd van 65 jaar. Deze mensen zijn doorgaans vitaler dan oudere mensen met dementie en nemen vaak, zij het in aangepaste vorm, nog deel aan het arbeidsproces. In het onderzoek hebben deze deelnemers aangegeven andere behoeften te hebben dan hun oudere lotgenoten.

Stand van zaken

De reguliere lotgenotengroep, die eenmaal per maand tot zes weken bijeen komt, breidt uit naar zeven tot acht koppels. De groep wordt begeleid door een casemanager jongdementie van ZorgAccent en een consulent jongdementie van Evenmens. De deelnemers komen uit Hellendoorn, Rijssen-Holten, Wierden en Twenterand; er is ook vraag vanuit Raalte om aan te sluiten. Indien de groep verder groeit zal worden bekeken of er behoefte is aan splitsing van de groep.

Evenmens heeft meegewerkt aan het opstarten van een Jungheimercafé in Almelo, gericht op mensen met jongdementie uit Twente. Het Jungheimercafé richt zich, meer dan de lotgenotengroepen, op het aanbieden van informatie. Hierdoor vormt het een nuttige aanvulling op de lotgenotengroepen.

Daarnaast speelt Evenmens een actieve rol binnen de werkgroep jonge mensen met dementie van Dementie Twente. Er wordt in regionaal verband gekeken naar vraag en aanbod van activiteiten, dagbesteding en woonvormen.

Nog doen

- Bewustwording versterken bij verenigingen en koren, en de mogelijkheid voor doelgroepsport, mantelzorgsport, een doelgroepenkoor of participatiekoor verkennen.

3. Maatschappelijke bewustwording

Achtergrond

Het creëren van maatschappelijke bewustwording over dementie is van belang voor de doelgroep om volwaardig en veilig deel te kunnen nemen aan de samenleving.

Stand van zaken

- Er verschijnen regelmatig stukjes in de lokale kranten over het project en over specifieke activiteiten.
- In week 47 is een artikel over het *Geheugenpunt Hellendoorn* geplaatst in de huis-aan-huisbladen in Hellendoorn.
- In Rijssen is in september op initiatief van de Werkgroep dementie *de Breinbieb* geopend in de bibliotheek.
- Vanuit De Welle en Evenmens geven consultants gastlessen over dementie op scholen in Wierden.
- Ook ZorgAccent verzorgt gastlessen over dementie. ZorgAccent en Evenmens gaan elkaars jaarplanningen afstemmen om dubbelingen te voorkomen.
- In de gemeente Hellendoorn is in twee wijken een permanent *Vergeet mij niet pad* aangelegd. Deze paden zijn aangelegd met stoeptegels waarop teksten staan die aandacht vragen voor mensen met dementie.

Nog doen

- Op plekken waar extra oog en aandacht is voor inwoners met dementie wordt een enkele stoeptegels geplaatst.
- In februari wordt in Raalte de voorstelling *Zeg JA bij dementie* gespeeld.

Algemeen: voortzetting van lopende acties, zoals het geven van de training GOED omgaan met dementie en aandacht voor vroegsignalering en informatie in de niet-pluis fase. Ook blijven we afstemmen met casemanagers over de ondersteuning van de mantelzorger door Evenmens tijdens de begeleiding van de zorgvrager door de zorgpartner.

Diversiteit en differentiatie

In de Geheugensteunpunten en Dementheken in de bibliotheken zijn boeken en folders over dementie beschikbaar voor mensen met een migratieachtergrond en voor anderstaligen.

Certificaat Dementievriendelijke gemeente

De vier gemeenten werken aan het verkrijgen van het Certificaat Dementievriendelijke gemeente van Alzheimer Nederland (AN). De aanvragen zijn ingediend en liggen ter beoordeling bij het regionaal bestuur van AN. Binnenkort zullen de eerste certificaten worden uitgereikt.

4. Vervoer

Achtergrond

Vervoer van en naar activiteiten is als knelpunt aangegeven. Er wordt door de gemeenten op basis van de diagnose dementie geen vervoersindicatie voor vervoer van en naar activiteiten afgegeven. Het organiseren van passend vervoer wordt per gemeente door het maatschappelijk veld opgepakt.

Stand van zaken

In Raalte/Heino en Wierden wijst navraag uit dat het vervoer, dat door vrijwilligers wordt uitgevoerd, voldoende geregeld is en momenteel geen specifieke extra aandacht vraagt.

In Hellendoorn is de behoefte aan vervoer nog altijd evident. Evenmens werft een vrijwillige chauffeur en inventariseert of met de Mooi meegenomen bus van met De Welle in de vervoersbehoefte kan worden voorzien, naar voorbeeld van de vervoersoplossing die Stichting Ouderenwerk Heino (SOH) heeft georganiseerd.

De vrijwillige chauffeurs van Automaatje in Hellendoorn en Wierden hebben een scholing *GOED omgaan met dementie in een vervoerssituatie* doorlopen.

Planning

We blijven op zoek, ook regionaal en landelijk, naar werkende en betaalbare vervoersoplossingen voor het vervoer van mensen met dementie.

5. Betekenisvolle activiteiten: Broodje Begrip en sociaal netwerk

Achtergrond

Voor mensen met dementie is het belangrijk om activiteiten te ontplooiën die zij zelf als zinvol ervaren, en om sociaal contact te onderhouden.

In de gemeente Twenterand wordt met succes Broodje Begrip georganiseerd. Hierbij wordt door mensen met dementie in een horecasetting voor gasten een lunch samengesteld en geserveerd.

Stand van zaken

- Een eerste lunchbijeenkomst door de Werkgroep dementievriendelijk Wierden van Broodje Begrip in het restaurant B-1854 in Enter is door de deelnemers en bezoekers als heel positief ervaren. Er komt elke eerste maandag van de maand een vervolg.
- De in de vorige nieuwsbrief genoemde verkenning van de mogelijkheden bij multicultureel eet- en werkcafé Kleurrijk Nijverdal heeft helaas niet geleid tot samenwerking bij de inzet van mensen met dementie. Er wordt in februari in Hellendoorn een eenmalig experiment van De Onvergetelijke kookclub opgezet, om de belangstelling te polsen.
- In Hellendoorn is het aanbod van zwembad Het Ravijn uitgebreid met zwemmen voor mensen met dementie; elke donderdag tussen 10:00 en 10:45 uur kunnen mensen met dementie een ontspannend bad nemen.
- In Heino voeren Evenmens en ZGR de komende maanden voorbereidende activiteiten uit om vanaf begin 2025 in samenwerking met lokale partners betekenisvolle activiteiten aan te kunnen bieden. Daarbij worden de mogelijkheden van een kookactiviteit en het bewegen onder leiding van een sportcoach onderzocht. Ook wordt gekeken naar de mogelijkheden van een repaircafé als betekenisvolle activiteit.

Nog doen

- Mensen met dementie en hun mantelzorgers in contact brengen met ouderen zonder geheugenproblematiek zodat het sociale netwerk wordt vergroot. Mogelijke activiteiten zijn een fotografie cursus of bijeenkomsten voor zang en dans.

[6. Respijtvorzieningen \(onderzoek\)](#)

Achtergrond

In de regio zijn locaties beschikbaar die geschikt zijn om te worden benut als respijtvorziening.

Stand van zaken

De respijtfolder van Evenmens is gereed en verspreid. Deze wordt positief ontvangen.

Evenmens heeft contact gelegd met de GGD IJsselland. De GGD voert momenteel binnen het werkgebied een onderzoek uit naar de respijtbehoefte van de inwoners. Omdat de gemeente Raalte in het werkgebied ligt hebben we vanuit GOED meedoen belangstelling voor de bevindingen van de GGD.

Het beoordelen van de noodzaak van respijt voor de betrokken mantelzorger is een van de taken van de casemanager dementie.

Nog doen

- Dit najaar contacten leggen om in het voorjaar te onderzoeken of de kosten voor het respijt, of een deel hiervan, kunnen worden gedekt door een zorgverzekering.

Vraag om input van casemanagers en ervaringsdeskundigen

Via deze nieuwsbrief willen we aan ervaringsdeskundigen, casemanagers en andere belangstellenden de vraag voorleggen of zij zich herkennen in de geschetste stand van zaken en in de voorgenomen acties.

Vanzelfsprekend staan we open voor suggesties en adviezen van enthousiaste meedenkers, zodat we gezamenlijk een optimaal projectresultaat kunnen bereiken.

Reacties kunnen worden gericht aan bplaisier@evenmens.nl

